

Gestão de Ideias para Inovação: da ideação à implantação

Autoria: Pietra Borchardt, Glicia Vieira dos Santos

RESUMO

O objetivo deste trabalho é, por meio do relato de uma experiência de estruturação de processos e ferramentas relacionados à geração de ideias para inovação do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, identificar as condições e o potencial para a melhora da eficiência, eficácia e efetividade do programa de gestão de ideias em organizações. A conclusão é que o sistema de sugestões estudado encontra-se em processo de aprendizado e amadurecimento. A sistematização de rotinas e ferramentas para a inovação revelou-se uma importante contribuição para a melhoria de seus processos internos e como um canal de comunicação e participação dos colaboradores.

1. INTRODUÇÃO

A inovação é um processo que envolve o conjunto da organização. Base para alcançar vantagem competitiva sustentável, pressupõe sérios e efetivos esforços da alta direção e alocação de recursos que reflita a prioridade estabelecida para a inovação; elaboração de

processos e ferramentas customizados de gerenciamento da inovação, operados pelas áreas funcionais envolvidas; capacidade de se organizar para explorar seus recursos e capacidades (valiosos, raros, difíceis de imitar), bem como para explorar o gerenciamento efetivo de projetos; e capacidade empreendedora e de liderança do nível gerencial e técnico (CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2013; CARVALHO; SANTOS; BARROS NETO, 2011; BARNEY; HESTERLY, 2008).

Na visão de Barney e Hesterly (2008), como também de Carvalho, Santos e Barros Neto (2011), a essência do gerenciamento do processo de inovação consiste na mobilização e coordenação dos recursos/capacidades (financeiros, físicos, humanos e organizacionais) e atores internos à empresa, bem como dos recursos/capacidades e atores externos à empresa (clientes, fornecedores, instituições de pesquisa, instituições de fomento), para neutralizar ameaças e, sobretudo, explorar oportunidades alinhadas às prioridades estratégicas da empresa.

A gestão estratégica da inovação busca estruturar - sob uma perspectiva estratégica (isto é, visando alcançar vantagem competitiva sustentável) -, processos, rotinas, ferramentas, recursos/capacidades e práticas organizacionais de maneira sistêmica. A finalidade dessas ações coordenadas é a de que a inovação seja um processo dotado de periodicidade, sistematização e disciplina, e não algo espontâneo ou acidental na empresa.

No entanto, não há receitas prontas para gerar inovações, ou, para gerenciar o seu processo. As demandas/necessidades do gestor da inovação são específicas a cada empresa, buscando compatibilizá-las com sua estratégia, seu posicionamento, seus recursos e capacidades, seu setor de atividade e seu porte. Desta forma, as empresas customizam a gestão de seus processos inovativos segundo suas prioridades e recursos, já que determinadas especificidades restringem as opções gerenciais (CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2013; VILHA; QUADROS, 2012; CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2011; TIDD, BESSANT; PAVITT, 2008; QUADROS; VILHA, 2006).

Quadros (2008) propôs um método para o gerenciamento da inovação. Tal método compreende um conjunto de dimensões que ele considera como base para a estruturação de modelos próprios e adequados às prioridades e possibilidades de cada empresa. Este modelo compreende as seguintes dimensões:

- processos e ferramentas;
- governança e organização; e,
- recursos.

Para os fins a que se propõe esse artigo, detalharemos apenas a dimensão processos e ferramentas. Isto porque, uma dimensão crítica da maturidade das empresas na gestão da inovação tecnológica corresponde à sistematização de processos e ferramentas estruturados e integrados para gerenciar os fluxos decisórios envolvidos no processo de inovação (CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2013; VILHA; QUADROS, 2012; CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2011; QUADROS; VILHA, 2006). Portanto, as empresas que pretendem gerenciar seu processo de inovação de forma sistêmica e alinhada à estratégia competitiva, devem estruturar e formalizar práticas para os seguintes (sub) processos ou etapas críticas do gerenciamento da inovação, quais sejam:

- **Mapeamento/prospeção** de oportunidades e ameaças: antecipar-se “ao” e influenciar “o” futuro, por meio de exercícios e ferramentas de identificação de oportunidades de mercado, riscos e oportunidades tecnológicas e monitoramento do ambiente competitivo e regulatório. O objetivo é o de criar uma inteligência competitiva que

orienta a geração de novos projetos para inovação. Ferramentas típicas variam desde a assinatura de serviços de informação tecnológica e mercadológica, até a elaboração de cenários, mapeamento patentário, mapeamento da literatura científica, etc (CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2013; VILHA; QUADROS, 2012; CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2011; VILHA, 2006).

- **Ideação:** corresponde à transformação da inteligência competitiva em ideias/*insights* que levem efetivamente ao aproveitamento das oportunidades identificadas. É uma fase crítica para a iniciação de projetos de novos produtos, processos, tecnologias e serviços. Ferramentas compreendem desde a sistematização de informações de campo colhidas junto a fornecedores e clientes, ou ainda, junto a consumidores, até à organização de bancos de ideias alimentados pelos próprios profissionais da empresa (CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2013; VILHA; QUADROS, 2012; CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2011; VILHA, 2006).
- **Seleção estratégica** das oportunidades: já que os recursos são escassos, sendo necessário apostar nos projetos alinhados à estratégia e com maior possibilidade de retornos à empresa. Tal rotina compreende ferramentas de gerenciamento do *portfólio* de projetos de novos produtos, processos, serviços e tecnologias, de forma alinhada aos objetivos e metas estratégicos da empresa. Essa é a etapa em que as grandes linhas ou programas do *portfólio* de projetos são definidos à luz das prioridades estratégicas da empresa. Ferramentas típicas compreendem os gráficos de balanceamento, a adoção de métodos multi-critério de pontuação, *roadmaps*, etc, para a definição de programas (conjuntos de projetos) alinhados aos objetivos estratégicos da empresa (CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2013; VILHA; QUADROS, 2012; CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2011; QUADROS; VILHA, 2006).
- **Mobilização** de fontes internas e externas: corresponde ao processo decisório que leva à cooperação, ao *outsourcing* ou à internalização das atividades de pesquisa e desenvolvimento e atividades complementares; compreende ferramentas de apoio à decisão como o mapeamento de competências externas e internas, a negociação de contratos de licenciamento, etc. Nas condições competitivas atuais, o bom gerenciamento de fontes e parcerias externas para a inovação é um significativo diferencial para alavancar a capacidade de inovação. Dentro da abordagem da inovação aberta (*open innovation*) tem crescido a importância de distintas formas de cooperação tais como: co-desenvolvimento, *joint-ventures*, consórcios de pesquisa, alianças estratégicas, redes, *living labs* (CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2013; VILHA; QUADROS, 2012; CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2011; QUADROS; VILHA, 2006).
- **Implementação** dos projetos de inovação: refere-se aos processos decisórios que garantam a implementação efetiva dos projetos de inovação. Nesta rotina estão compreendidas ferramentas decisórias para gerenciamento de riscos como os funis de inovação, que têm sido ampliados para incorporar não apenas inovações de produto/processo/tecnologia, mas também em modelos de negócio; a implementação dos projetos (internos ou externos) é apoiada pela utilização de mecanismos de apoio financeiro e incentivos fiscais, bem como pelo gerenciamento da propriedade intelectual (CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2013; VILHA; QUADROS, 2012; CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2011; QUADROS; VILHA, 2006).
- **Avaliação** do processo de gestão da inovação: compreendendo o desenvolvimento e aplicação de métricas de resultados, de qualidade dos processos e de impacto da

inovação na organização, nos consumidores e no ambiente (CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2013; VILHA; QUADROS, 2012; CARVALHO, SANTOS; BARROS NETO, 2011; QUADROS; VILHA, 2006).

Tomando como base a abordagem de gerenciamento estratégico da inovação proposto por Quadros (2008), o Bandes tem buscado sistematizar a ferramenta **ideação**, por meio da construção de inteligência competitiva em ideias e *insights*. Estes passam por uma avaliação e classificação, segundo sua capacidade de alinhamento estratégico e de gerar melhorias e inovações para o Bandes.

O objetivo deste artigo é mapear e analisar o modelo corrente de gestão da inovação adotado pelo Bandes, nesta dimensão procedimental específica (ideação). A finalidade é identificar seus pontos frágeis e fortes, os *gaps* de atuação, tendo em vista a proposição de recomendações para o incremento de seu modelo.

O Bandes possui uma gerência que se dedica à inovação, a Gerência de Inovação Institucional (Gerin). Tal Gerência coordena um programa cujo objetivo é captar ideias dos colaboradores, visando inovar em produtos, serviços e processos internos do Bandes. A ferramenta utilizada para isso, o Banco de Ideias, é o objeto de estudo desta pesquisa. A finalidade deste artigo é compreender e descrever sua implantação, seu gerenciamento, seus pontos positivos, oportunidades de melhoria e os resultados obtidos pela organização, no período compreendido entre 2008 e 2011. Sobretudo, embora a pesquisa tenha buscado compreender o modelo de geração de ideias utilizado pelo Bandes, com base nas observações e informações levantadas em confronto com a literatura especializada, sugere-se uma estrutura genérica contendo dimensões críticas para a geração e gestão de ideias. Este modelo poderá ser utilizado como inspiração à implantação de semelhantes estruturas em organizações que enfatizam a contribuição de seus colaboradores como base para a sua geração de valor.

Este trabalho está dividido em sete seções, além desta introdução e da conclusão. Na próxima seção são apresentados os principais conceitos ligados à estrutura conceitual deste artigo e, na terceira seção, a estratégia de pesquisa utilizada para a realização da pesquisa. A contextualização e a retrospectiva do Portal de Inovação serão tratadas na seção 4. Neste artigo, sistema de sugestões será utilizado como sinônimo para banco de ideias e para programa de sugestões. A quinta seção apresenta os principais resultados do Banco de Ideias para o Bandes. A seção 6 analisa os procedimentos para implementação das ideias, identificando seus pontos positivos e negativos, bem como as oportunidades para melhoria. Por fim, na última seção são elucidadas as conclusões a que chegaram os autores até esta etapa preliminar de realização do trabalho, qual seja, fase inicial do processo de aprendizado da ferramenta pelos colaboradores da empresa.

2. SISTEMATIZAÇÃO DE ROTINAS E FERRAMENTAS PARA GERAÇÃO E GESTÃO DAS IDEIAS: DA IDEACÃO À IMPLANTAÇÃO

O modelo proposto por Tidd, Bessant e Pavitt (2008) apresenta quatro fases críticas para o gerenciamento da inovação: buscar, selecionar, implementar e aprender. Em sua abordagem, é imprescindível mapear fontes de informação (internas e externas) que servirão como base para futuros projetos de inovação. Na fase de seleção, busca-se identificar, a partir da inteligência competitiva construída na fase de busca, quais as ideias e *insights* são viáveis (tanto comercial, quanto tecnologicamente) e se estão alinhadas aos objetivos estratégicos da organização. Por fim, a organização aprende com esse processo, em termos de aquisição de conhecimento e de desenvolvimento de recursos e capacidades necessários à eficácia do programa de gerenciamento da inovação. Este modelo é genérico, mas útil para a compreensão das fases pelas quais passam uma ideia: desde a sua inserção no banco de ideias,

passando por sua seleção (de acordo com sua capacidade de atender aos objetivos estratégicos estabelecidos), sua transformação em projeto, até à implementação e entrega da solução.

Por seu turno, Barbieri, Alvares e Cajazeira (2009) sistematizaram um modelo para sistema de sugestões para captar ideias de todos os colaboradores da organização, independentemente de sua área de atuação. De acordo com os autores, trata-se de uma ferramenta estratégica porque contempla as distintas visões de colaboradores existentes dentro do ambiente da empresa. Além disso, também é estratégica do ponto de vista do seu envolvimento com inovação ou melhorias para a empresa, levando-os a sentirem-se participantes das decisões da organização. Se bem-gerenciado, com participação de todos e imerso num ambiente favorável à inovação tal sistema pode promover melhorias e, sobretudo, um sistemático processo de inovação (BARBIERI; ÁLVARES; CAJAZEIRA, 2009).

Porém, implantar um sistema de sugestões não é simples. Segundo Álvares e Barbieri (2005, p. 3), “Há inúmeros desafios a serem superados, por exemplo, manter o pessoal permanentemente motivado para gerar idéias; manter um sistema capaz de receber, classificar, analisar e selecionar as idéias geradas; recompensar os geradores de idéias etc. [...]”.

No modelo de Barbieri, Álvares e Cajazeira (2009), há o filtro das ideias repetidas e não aproveitadas ou aquelas que são utilizadas em outros projetos de inovação. Todavia, o foco deste modelo são as inovações incrementais. Para os autores, inovação é toda ideia implementada que dê resultado, não importando a sua dimensão: se radical, se incremental. Assim, melhorias contínuas e que dêem retorno à organização são por eles consideradas como inovações incrementais.

Para alcançar, manter e incentivar a geração de ideias é necessário um contexto organizacional favorável. Dijk e Ende (2002) afirmam que o sistema de sugestões é uma importante forma de geração de ideias, pois canaliza a criatividade dos funcionários, bem como dá suporte à implantação de uma cultura de inovação. Os autores construíram um modelo (Figura 1) que concilia a estrutura e a cultura organizacionais para que o sistema de sugestões possa ser implantado e gerenciado.

Figura 1 – Fatores necessários para a gestão da inovação

Fonte: Dijk e Ende (2002, p. 390, figura 3 – tradução livre).

Segundo esse modelo, a cultura da organização deve incentivar o colaborador a contribuir com as suas ideias, estimulando sua criatividade e também a participação no programa de sugestões. Essa cultura de estímulo à criatividade e à inovação deve alinhar-se aos objetivos estratégicos da organização, devendo ser claramente comunicadas quais são as atitudes esperadas da organização em relação aos seus colaboradores. Além disso, deve ser possível ao empregado testar e refletir sobre as suas ideias. Assim também, a cultura deve ser receptiva às ideias: por um lado, encorajando iniciativas criativas e, por outro, não inibindo o colaborador.

Se assim for, o colaborador sentir-se-á mais confortável e estimulado a participar em outras oportunidades.

Como um segundo elemento, a empresa deve dar suporte à inserção de ideias. Tal suporte poderá ser um mecanismo, acessível a todos, em que serão depositadas as propostas. Ademais, a equipe responsável por coordenar o Programa deverá ser capaz de gerar respostas com rapidez e polidez.

Por fim, a organização deve definir o processamento das ideias coletadas, delineando como será a avaliação e implantação dessas ideias. Para tanto, é necessário que a empresa estabeleça os critérios que utilizará para avaliar as ideias, como e quais recompensas serão oferecidas aos colaboradores e como essas ideias serão implantadas na empresa (DIJK; ENDE, 2002).

Com base nos modelos elucidados pela literatura especializada, foi possível observar, analisar, diagnosticar e propor sugestões de melhorias para o modelo e as atividades de gerenciamento da inovação em curso no Bandes. Na próxima seção, serão descritos os métodos que compuseram a estratégia de pesquisa utilizada para a realização desse estudo.

3. METODOLOGIA

Nesta pesquisa, buscou-se compreender como sistematizar rotinas e ferramentas para geração de ideias em uma instituição financeira de desenvolvimento. Para tanto, foi investigado o modelo utilizado pelo Bandes e adotados os seguintes procedimentos metodológicos:

- a) **revisão bibliográfica**, com busca sobre os temas acadêmicos relevantes para a compreensão do processo estudado, bem como exemplos de utilização do método em outros contextos. Essa busca foi realizada em livros, artigos, monografias, teses e dissertações;
- b) **análise documental**, em relatórios, manuais, Intranet e informativos da organização estudada;
- c) **observação participante**, já que uma das autoras estagiou na organização pesquisada durante, aproximadamente, dezoito meses. Além da observação da relação entre a Gerin e os demais colaboradores do Bandes, esta pesquisadora teve a oportunidade de participar de eventos e atividades organizados pela Gerin;
- d) **entrevistas estruturadas e semi-estruturadas com membros da Gerin** (sendo: a atual gerente, três técnicos bancários e uma estagiária) para capturar dados não explícitos em documentos. Também foi entrevistada a primeira gerente da Gerin (ex-colaboradora do Bandes), a qual teve participação ativa na criação da Gerência e na concepção do Banco de Ideias;
- e) **entrevistas semi-estruturadas com funcionários do Banco** para absorver informações sobre a percepção desses funcionários sobre o gerenciamento do sistema de sugestões dentro da Instituição, a importância dada a esse sistema e, ainda, como ele poderia ser melhorado. Para tanto, foram entrevistados 14 funcionários, em cinco dias úteis (no período de 31 de janeiro a 8 de fevereiro de 2012), totalizando cerca de oito horas de entrevistas.

O objetivo da pesquisa não era o de analisar estatisticamente a satisfação dos colaboradores, e sim apreender diferentes pontos de vista sobre o sistema de sugestões do Bandes.

Os entrevistados não poderiam ser gestores, pois estes não podem inserir ideias. Além disso, deveriam preencher os requisitos de uma das duas categorias: 1) funcionários que já possuem ideias em implantação ou implantadas; e, 2) funcionários que ainda não haviam inserido ideias no banco. Estabeleceram-se tais critérios para os perfis de entrevistados visando obter

diferentes perspectivas dos motivos que levavam à participação ou não no Banco de Ideias e nas atividades da Gerin.

Para cada gerência, poderiam ser escolhidos, no máximo, um colaborador de cada perfil (Colaboradores de algumas gerências não foram entrevistados, especialmente pela pequena representatividade com relação ao total ou pela dificuldade de contato. A Gerin não foi incluída na relação de entrevistas por gerenciar o programa). A escolha dos colaboradores da categoria 1 deu-se pelo maior número de ideias inseridas. A escolha dos colaboradores da categoria 2 foi aleatória. Na Tabela 1 apresentam dados gerais dos entrevistados.

Tabela 1 – Perfil dos entrevistados

Perfil dos entrevistados que já inseriram ideias					Perfil dos entrevistados que ainda não inseriram ideias			
Entrevistados	Idade	Gênero	Gerência	Quantidade de Ideias	Entrevistados	Idade	Gênero	Gerência
A	31	M	Gefin	8	1	42	F	Gecor
B	32	M	Ascom	21	2	34	F	Gerur
C	39	M	Gecon	19	3	52	M	Gerac
D	46	M	Gerur	31	4	47	M	Gecon
E	48	F	Gejur	2	5	37	F	Gecre
F	49	F	Getec	12	6	30	F	Gefin
G	36	M	Gecor	5	7	54	F	Ascom

Legenda: F = Feminino; M = Masculino

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo, 2012.

A partir dessas entrevistas, elaborou-se um panorama da visão dos colaboradores sobre o sistema de sugestões e seu gerenciamento. Os roteiros utilizados foram desenhados com base nos critérios do modelo de Dijk e Ende (2002), sendo realizadas perguntas sobre estímulo, suporte e procedimentos pós-inserção, para compreender aspectos diversos sobre o programa.

4. CONTEXTUALIZANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DE INOVAÇÃO E DO BANCO DE IDEIAS

O Banded é uma instituição financeira de economia mista, tendo como seu acionista majoritário o Governo do Estado do Espírito Santo. O Banded atua como financiador de projetos nas áreas rural, urbana e corporativa, e como articulador de estratégias de crescimento do governo estadual, em conjunto com o setor privado e entidades não governamentais. Além disso, oferece apoio técnico e administrativo ao governo estadual quando há empresas interessadas em se instalar no Estado (BANDES, 2011).

Para compreender o surgimento do modelo de geração de ideias, será enfatizada a história recente do Banco. Isto porque, em 2003, o Banded enfrentava dificuldades na atuação voltada à sociedade e seus clientes e, também, ao interior do Estado (BANDES, 2011, p. 15).

Com isso, e impulsionado pelas novas gestões da presidência do Banded (com a entrada de Haroldo Corrêa Rocha, mandato de 27/01/2003 a 31/03/2007) e do governo estadual (com a posse de Paulo Hartung - mandato de 2003 a 2011), a nova direção do Banded decidiu investir em sua reestruturação. O objetivo era transformá-lo em uma instituição mais competitiva e voltada para o mercado, ampliando e atendendo melhor ao seu propósito, como agente de desenvolvimento do Estado (CAMPOS, 2008, p.19).

Com o auxílio da Fundação Dom Cabral foram realizados encontros com os gestores visando diagnosticar as dificuldades, oportunidades e os próximos passos que seriam dados pelo Bandes. Os principais planos, que surgiram como soluções às necessidades imediatas da organização, foram o Processo Operacional Integrado de Atendimento (Popi) e o novo sistema corporativo de informática. O objetivo era melhorar e agilizar a tramitação de projetos e o atendimento a clientes e consultores, integrando melhor a Instituição a esses *stakeholders* (BANDES, 2011).

A partir disso, várias mudanças ocorreram, tanto organizacionais, de produtos e de processos, quanto em sua estrutura física. Foram criados núcleos e gerências; realizadas alterações na estrutura física disponível para atender melhor aos seus colaboradores e clientes; melhoradas as condições de trabalho; melhorados os processos internos, agilizando o andamento das atividades; além do que foram fortalecidas as parcerias e ampliados os produtos oferecidos. Essas mudanças foram significativas, principalmente por virem acompanhadas de resultados positivos, como por exemplo, redução do tempo de tramitação de projetos de financiamento; salto da carteira de clientes de 3 mil em 2002 para 21 mil em 2010; e saldo de operações de crédito que se elevou de 82 para 500 milhões, em 2010 (BANDES, 2011, p. 46). Diante disto, a Instituição percebeu que a inovação e a melhoria contínua eram fundamentais para a sua sobrevivência e a continuidade do seu crescimento, sendo importante torná-la uma prática sistemática e sistematizada (estruturada).

Para manter e gerenciar o processo de inovação e melhoria, o Bandes decidiu criar, em 2006, a Gerin. Esta, por seu turno, com o passar dos anos, criou ferramentas para sistematizar essas melhorias, com a finalidade de que elas ocorressem continuamente. Nessa direção, em 2008, foram criados: i) o Portal de Inovação: uma área da intranet que hospeda o Banco de Ideias e disponibiliza páginas (formulários eletrônicos) para a troca de conhecimento e de estímulo à participação com inserção de ideias; e, ii) o Prêmio Bandes de Inovação, que é o prêmio de reconhecimento das melhores ideias implantadas. Os dispositivos e as atividades de suporte de informação e de estímulo à criatividade estão presentes tanto no Portal da Inovação quanto em outras atividades realizadas pela Gerin.

5. O BANCO DE IDEIAS: PRINCIPAIS ELEMENTOS E RESULTADOS

O objetivo desta seção é expor as principais características do Banco de Ideias e os resultados alcançados desde a sua implantação, em 2008. Para isso, foram utilizadas informações disponibilizadas pela Gerin por meio de documentos, além de entrevistas realizadas com os seus membros, buscando identificar aspectos que a Gerência considera importante para um sistema de sugestões. O questionário aplicado aos membros da Gerin buscou extrair o que consideram como características essenciais para um sistema de sugestões e, também, a relação entre as ações da Gerin e os elementos propostos pelo modelo de Dijk e Ende (2002): estímulo, suporte organizacional e recursos aplicados.

As principais características citadas como essenciais foram: transparência, considerando, principalmente, o processamento claro e imparcial das ideias; resultados alcançados por meio do programa; estímulo à inserção de ideias; receptividade por parte dos avaliadores e gestores; colaboradores participativos; e recompensas dadas aos funcionários. Quando perguntados sobre as ações que o sistema de sugestões do Bandes possui com relação às três áreas propostas por Dijk e Ende (2002) - estímulo, suporte organizacional e recursos aplicados -, todos os entrevistados relataram que o programa possui todos os itens propostos pelo modelo.

Como forma de **estímulo**, há o alinhamento às estratégias do Bandes, há os momentos de reflexão para os funcionários e também receptividade das ideias, que é feita principalmente pela interface do Banco de Ideias. Porém, a rotina dos avaliadores/gestores rivaliza com a boa

receptividade e agilidade nos retornos dados aos idealizadores. Ainda assim, os funcionários são estimulados continuamente a participar dos ciclos anuais, por meio de eventos lúdicos, campanhas de incentivo à inserção, ações de *endomarketing* e outras atividades.

Com relação ao **suporte organizacional**, existe uma estrutura para isso, sendo composta pelo Portal de Inovação, pela equipe da Gerin, pelos avaliadores e os agentes de inovação. A acessibilidade ao sistema de inserção de ideias é exclusiva aos colaboradores, que podem contribuir com sugestões para todas as áreas do Bandes, o que possibilita, portanto, bastante abrangência. Por fim, a capacidade de resposta existe, mas não de forma desejável, pois algumas respostas e implantações de propostas permanecem paralisadas em alguns setores/gerências, as quais não dão o devido valor ou urgência às sugestões.

Como **recursos aplicados**, existem o processamento e a avaliação das ideias, com etapas bem definidas, e também a utilização de recompensas, por meio do Prêmio Bandes de Inovação.

De acordo com a percepção dos membros da Gerin, o Banco de Ideias possui uma boa estrutura, já que existem estímulo, suporte e recursos aplicados ao programa. O único impasse citado foi a dificuldade encontrada junto aos avaliadores, os quais dariam prioridade às demandas de sua Gerência, em detrimento da avaliação das ideias enviadas pelos colaboradores.

As implantações de ideias realizadas (19 ao total), em sua maioria, acarretaram melhorias nos processos e nas condições de trabalho dos colaboradores, mas não resultaram em inovações de forte impacto. As únicas propostas consideradas inovações (de produto) são as de novas linhas de financiamento para intercâmbio e de apoio à inovação. Ainda assim, são produtos novos para a empresa, pois já havia produtos semelhantes no mercado brasileiro, apenas não existiam na Instituição. Portanto, “[...] precisamos lembrar que é o nível de novidade *percebido* que importa; a novidade está no olho de quem a vê. [...]” (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008, p.32). De acordo com a visão dos entrevistados, o Bandes já evoluiu muito. A implantação das propostas trouxe melhorias para o Banco, ainda que não sejam tão perceptíveis isoladamente. Embora a Gerin não possua indicadores de resultados específicos de suas ações e do sistema de sugestões, os entrevistados avaliaram que as ideias implantadas geraram economia de material e de tempo de trabalho e facilitaram procedimentos, tornando, consequentemente, os processos mais ágeis e econômicos.

Issonura (2005, p. 9-10) acredita que, para o alcance de bons resultados, é preciso, entre outros fatores, a “existência de um indicador sistemático coletado e analisado mensalmente que mensure o número de sugestões recebidas, aprovadas e reprovadas, bem como as economias anuais obtidas com o programa de sugestões”.

Apesar das dificuldades de identificação e mensuração encontradas, seria interessante que o Bandes (Gerin) estabelecesse métricas que demonstrassem a situação, a evolução e o amadurecimento do programa. Apenas apresentar o número de ideias e sugestões propostas e em qual estágio se encontram, não é suficiente, pois não afere a qualidade dos resultados do programa. É imprescindível que o programa de sugestões preconize procedimentos eficazes para colocar em prática as sugestões. Na próxima seção, serão tratados os procedimentos utilizados pelo Bandes no que se refere à pós-inserção das ideias: do processo de implantação às recompensas oferecidas.

6. PROCEDIMENTOS PÓS-INSERÇÃO

Entende-se por procedimentos pós-inserção da ideia as etapas relativas à implementação e ao seu reconhecimento. Nesta seção, será apresentada a visão dos colaboradores sobre a

implantação de suas propostas e também sobre o sistema de recompensas, o qual é realizado por meio do Prêmio Bandes de Inovação.

A implantação da ideia é realizada por uma equipe formada pelo idealizador, por uma pessoa da área beneficiada e um membro da Gerin. De acordo com a percepção dos entrevistados, o comprometimento dos membros da Gerin é contingencial, ou seja, varia a cada situação. Se por um lado, os Entrevistados A, D, F e G consideraram satisfatório o trabalho da Gerin nessa etapa; por outro lado, o Entrevistado B alegou que “é muito pouco envolvimento, eles só acompanham, eles não fazem parte da equipe”. Por seu turno, o Entrevistado C afirmou que no início é bom, tendendo a cair ao final do processo. Para evitar semelhantes variações, os entrevistados sugeriram o estabelecimento de um procedimento-padrão de acompanhamento.

Os membros das áreas a serem beneficiadas foram considerados pelos entrevistados como bastantes participativos na implantação. A exceção, segundo os entrevistados, é quando esse membro é ao mesmo tempo um gestor, pois “eles acabam dando mais importância a outras coisas” (Entrevistado B). Semelhantemente ao sugerido para o integrante da Gerin, os entrevistados indicaram que deveria haver uma padronização das atividades relativas a este papel, visando guiar sua atuação e evitar desencontros entre a equipe.

Quanto ao Prêmio Bandes de Inovação, no geral, os entrevistados apreciaram e afirmaram que a premiação estimula a inserção de ideias. Os prêmios foram considerados bons e adequados pela maioria dos respondentes, bem como a premiação de três ideias e uma sugestão. O entrevistado 7 sugeriu que fossem oferecidos brindes a todos os proponentes. A literatura especializada, no entanto, recomenda cautela dado que, ao mesmo tempo em que esta iniciativa demonstraria a importância da colaboração de cada um, se todos ganhassem recompensas por participarem, a premiação acabaria perdendo o sentido de reconhecimento.

Uma solução prática seria a premiação por acúmulo de pontos, mencionada no trabalho de Issonura (2005). Na empresa estudada pela autora, cada ideia implantada equivalia a uma quantidade de pontos, os quais poderiam ser acumulados e trocados por valores financeiros. No caso do Bandes, alternativa semelhante poderia ser considerada. As ideias poderiam continuar sendo premiadas como o são atualmente, adicionando-se o sistema de acúmulo de pontos. O Bandes poderia utilizar os critérios atuais para avaliar as ideias finalistas (exceto a votação dos colaboradores, que tem a intenção apenas de escolher a melhor), acrescidos os critérios de viabilidade (considerada essencial pelos funcionários da Gerin e pelos entrevistados) e *status* da implantação (para otimizar o tempo gasto nesta etapa).

Como sugestão, os pontos a serem atribuídos a cada ideia seguiriam peso semelhante ao estabelecido para atribuir notas atualmente: três (3) para inovação, três (3) para impacto nos resultados, dois (2) para abrangência, três (3) para viabilidade e quatro (4) para *status* da avaliação/ implantação. Assim, cada ideia poderia alcançar o máximo de 15 pontos. Além disso, poderia ser determinada a pontuação mínima para troca por prêmios de diferentes valores: brinde e valores baixo, médio e alto, como sugerido na Tabela 2.

Tabela 2 – Sugestão de pontuação mínima exigida para a troca

Prêmio	Brinde	Valor baixo	Valor médio	Valor alto
Pontos necessários para a troca	10	17	24	30

Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo, 2012.

Este modelo de pontuação foi pensado com base na situação recente do Banco de Ideias, pois a quantidade de pontos necessários para a troca deve ter relação com o número de ideias que

se deseja conseguir de cada funcionário. Atualmente, a média é de menos de uma ideia por colaborador. Assim, elaborou-se uma sugestão que corresponde à premiação de uma a três ideias. O objetivo é aumentar a participação por colaborador. Assim, de acordo com a evolução da contribuição dos funcionários, esses valores poderão ser reajustados.

Para calcular a pontuação mínima exigida para a troca, foram considerados dois terços do valor máximo que uma ideia pode conseguir. O que corresponde a uma ideia que tenha perdido, em média, um ponto em cada critério e que, no mínimo, esteja no *status* de “em implantação”. Nesta etapa (em implantação), a ideia é considerada razoável e com um bom avanço durante o ciclo. A pontuação equivalente à troca pelo prêmio de maior valor foi definida em 30 pontos, correspondendo a duas ideias com pontuação máxima; ou a mais de duas ideias com pontuação mediana.

Ainda com relação ao acúmulo de pontos, poderiam ser acrescentados pontos extras por participação em equipes de implantação ou avaliação de ideias dentro dos prazos estabelecidos, conforme Tabela 3. Para cada ideia implantada no mesmo ciclo e para cada uma avaliada no prazo adequado, poderiam ser atribuídos, por exemplo, três e dois pontos, respectivamente. Assim, o programa de pontos também atenderia ao problema de reconhecimento dos esforços da equipe de implantação e dos gestores avaliadores.

Tabela 3 – Sugestão de critérios e pontuação: Programa de Pontos

Crítérios	Máximo de pontos atribuídos
Idealizador	
Inovação	3
Impacto nos resultados	3
Abrangência	2
<i>Viabilidade</i>	3
<i>Status</i> (máximo)	4
Procedente	1
Aprovada	2
Em implantação	3
Implantada	4
Avaliador	
Avaliada em tempo adequado	2
Equipe de Implantação	
Implantação concluída no mesmo ciclo	3

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa de campo, 2012.

Ressalta-se que os critérios de avaliação das ideias finalistas para o Prêmio Bandes de Inovação foram considerados, no geral, adequados pelos colaboradores. Houve unanimidade quanto à participação de todos e ao fato de que é um modo democrático de avaliar as ideias. Entretanto, dois limitadores foram levantados nas entrevistas quanto ao esquema de votação.

O primeiro deles é a vantagem das ideias que foram postadas por pessoas consideradas “populares” dentro da Instituição. Ainda que as ideias dessas pessoas não sejam as melhores, os demais colaboradores se sentem constrangidos a votar nelas, já que se tratam de pessoas conhecidas, amigas. O segundo limitador é a vantagem relativa e absoluta de setores com grande contingente de funcionários. Neste sentido, os colaboradores que serão beneficiados por uma determinada ideia tenderão a se articular para nela votarem, ainda que não seja a melhor para o conjunto do Bandes. Percebeu-se, portanto, pelo teor das entrevistas a existência de uma dificuldade em votar no mérito da ideia. Desta forma, sugere-se que a

votação contemple critérios que levem o funcionário a votar de forma mais consciente e voltada ao interesse institucional, e menos “clientelista”.

Mesmo assim, o Prêmio Bandes de Inovação é reconhecido positivamente pelos colaboradores. Os depoimentos de entrevistados contemplados com o Prêmio são reveladores: “A premiação é uma forma de reconhecimento, tanto pelo lado do Bandes, quanto dos outros funcionários que passam a ver você como uma referência, te procuram para pedir opinião, elogiam... é bem legal.” (Entrevistado B). Segundo o Entrevistado G:

[...] você ganhar esse reconhecimento é muito legal. Primeiro, reconhecer a sua ideia, sua ideia ser aceita para melhorar alguma coisa no Banco. Segundo, você ir lá na frente, ser reconhecido publicamente, com cerimônia com o Presidente, sair no Jornal depois... É bem bacana esse reconhecimento que é dado para o funcionário.

David, Carvalho e Penteado (2011, p.91) confirmam o reconhecimento como fundamental para o sistema de sugestões. Para os autores, a premiação pode incentivar o aumento ideias, servir como motivação e, ainda, reconhecer que a empresa necessita dos funcionários. Além disso, a presença e a participação ativa da Direção na cerimônia de premiação são fundamentais para sinalizar aos profissionais o compromisso da alta direção da empresa com o processo de criatividade e inovação. Embora alguns aspectos do programa de sugestões do Bandes necessitem de aprimoramento, tais depoimentos deixam clara a importância do trabalho da Gerin, não apenas como um instrumento que gerencia processos e ferramentas para melhoria dos processos, serviços e produtos do Bandes, mas sobretudo, como canal adicional da Instituição para viabilizar as aspirações, projetos e necessidades de auto-realização dos colaboradores.

7. COMENTÁRIOS FINAIS

A pesquisa buscou compreender o modelo de geração de ideias utilizado pelo Bandes. Para isso, foram analisadas as origens da Gerin e do programa de sugestões; as atividades de suporte ao sistema; dados sobre o Banco de Ideias e seus resultados; e, por fim, a percepção dos funcionários sobre o Programa. Com base nessas informações, elaborou-se um diagnóstico sobre o sistema de sugestões, detectando pontos positivos e com necessidades de atenção, além de sugestões de melhorias para esse modelo.

A principal dificuldade para implantar ideias nesta organização refere-se à disputa pelo tempo dos colaboradores, já que esses têm de se dividir entre as metas negociadas com suas gerências e a implantação das ideias. A ausência de procedimentos padronizados e de uma equipe de implantação mais proativa e comprometida com os resultados do Programa também figura entre os pontos que necessitam de atenção. Os conflitos entre projetos de melhoria e metas individuais/coletivas de trabalho necessitam ser minimizados. Afinal, semelhante ao exposto por Carvalho, Reis e Cavalcante (2011, p. 101), é necessário que as metas sejam alcançadas para a instituição possuir recursos para sustentar os projetos de melhoria, ou seja, um é dependente do outro. Para tanto, é importante que haja diretrizes e padrões para nortear a implantação. Deste modo, a equipe disporá de um norteador para lidar com situações atípicas, isto é, que não lhes são cotidianas.

O processo de gestão da inovação (processos, ferramentas e rotinas) da organização estudada encontra-se em fase de sistematização e aprendizado. Atualmente, os principais resultados são as melhorias e as inovações incrementais, como as ocorridas em processos e incremento de linhas de financiamento. Isso, porém, não é negativo, pois a empresa:

[...] pode, inicialmente, focar na inovação incremental, o que ajudará a ganhar confiança, ou ainda iniciar pela melhoria contínua, aplicando os princípios advindos

da área da qualidade. Essa, por sinal, é uma escolha importante para a implantação da Gestão da Inovação. (CARVALHO; REIS; CAVALCANTE; 2011, p. 103)

Para acompanhar a evolução e o fortalecimento do Banco de Ideias, sugere-se que a Gerin construa e adote práticas de revisão periódica e métricas de avaliação. Atualmente, os únicos dados monitorados são a quantidade de ideias em cada *status* de implantação. Até o momento de realização e finalização da pesquisa, não havia um acompanhamento do tempo de implantação, da porcentagem de implantação das ideias inseridas, resultados alcançados. Esses dados de monitoramento também poderiam ser utilizados como um instrumento para demonstrar a importância desse canal e conscientizar a participação dos colaboradores. Além disso, para melhorar o gerenciamento do Banco de Ideias, seria fundamental que procedimentos padronizados e prazos para *feedback* (retorno) e para implantação fossem estabelecidos. Dessa forma, haveria redução das diferenças no tratamento às ideias/colaboradores, cujos impactos podem comprometer negativamente os resultados do Programa. Além disso, o sistema poderia armazenar propostas que poderiam ser revisadas periodicamente e utilizadas no futuro.

A partir da análise do Banco de Ideias e da visão dos funcionários sobre seu funcionamento, foi possível observar as principais características do modelo de geração de ideias do Bandes. No entanto, embora a pesquisa tenha buscado compreender o modelo de geração de ideias concebido e utilizado por esta organização, com base nas informações levantadas e na literatura especializada (principalmente, Dijk e Ende, 2002), elaborou-se uma sugestão de estrutura (genérica) contendo dimensões críticas para a geração e a gestão de ideias. Tal sugestão poderia servir como inspiração à implantação de semelhantes estruturas em organizações que colocam na contribuição de seus colaboradores a sua base para geração de valor. Tal estrutura envolveria quatro dimensões: cultura, estímulo, suporte e reconhecimento.

Figura 2 – Estruturas necessárias à geração e gestão de ideias.

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa e do modelo de Dijk e Ende (2002, p.390)

Essas áreas envolveriam, por seu turno, elementos que são essenciais para o bom funcionamento do programa de geração de ideias. A cultura da organização deverá ser propícia ao surgimento de ideias, sendo essa formada pelo apoio da Alta Administração; por colaboradores engajados e participativos; por credibilidade e respeito ao sistema; e alinhamento aos objetivos da organização. Esses fatores, em conjunto, contribuirão para auxiliar o processo de geração de ideias, aliviando o atual peso e desconforto em relação à participação, tornando-a natural, comum e parte do cotidiano do funcionário.

Além de cultura e governança propícias, é necessário que existam formas de estímulo à inserção de ideias, por meio de eventos de integração, divulgação de editais de abertura do processo, regras e premiação de cada ciclo; transparência dos procedimentos; gestão do conhecimento; e receptividade de ideias. É necessário, ainda, um bom suporte para apoio do programa, envolvendo imparcialidade nas decisões; acessibilidade ao sistema de inserção de

ideias; polidez e rapidez nos retornos para não frustrar os colaboradores que inseriram ideias; abrangência interna visando alcançar e atender a todos os setores; padronização na forma de retorno e prazos; e acompanhamento das ideias para garantir que sejam avaliadas e implantadas. Para além da avaliação e da implantação, é necessário reconhecer o esforço daqueles que cooperaram com a organização. Para tanto, sugerem-se recompensas aos idealizadores, aos avaliadores e aos que implantaram as ideias também por meio de um programa de pontos, para além da simples premiação às melhores propostas. A recompensa material é válida, porém, não é suficiente. Há que se prestigiar também as pessoas e divulgar a sua contribuição, reconhecendo o seu trabalho.

A experiência alcançada até aqui, na trajetória de experimentação desse processo, confirma a percepção de que há um grande potencial para a melhora da eficiência, eficácia e efetividade em programas de geração de ideias utilizados por organizações. A principal contribuição desse modelo (*workflow*) para a gestão da inovação em organizações é o seu processo de construção social, já que o modelo parte do pressuposto de que a inovação é um processo que deve envolver todos os colaboradores da organização e, sobretudo, a Alta Direção. Em longo prazo, o fomento a um ambiente favorável “a” (fruto de ações planejadas e conscientes) e o desenvolvimento de uma cultura de inovação em organizações, por meio do estabelecimento de uma rotina sistemática de registro (cadastramento, organização, armazenamento e revisão periódica) das ideias para soluções tecnológicas e/ou organizacionais e/ou de produtos também constituir-se-á num aprendizado a ser alcançado. Ressalta-se a contribuição deste modelo em fornecer elementos para aprofundar um tema pouco explorado pela Administração Pública, no que concerne à gestão estratégica da inovação de empresas públicas que atuam em setores considerados de interesse nacional, como por exemplo, bancos de fomento ao desenvolvimento.

Algumas limitações da pesquisa se colocam como importantes e merecem ser sublinhadas. A primeira refere-se à opção por focar os aspectos da dinâmica do processo de gestão das ideias da organização, privilegiando o olhar dos colaboradores-idealizadores. Para trabalhos futuros, cabe abrir um espaço para uma análise que possibilite investigar também outros aspectos qualitativos não captados pelas entrevistas com os usuários da base de dados (Banco de Ideias). Sobretudo, proceder a uma análise que possibilite validar as questões levantadas triangulando com a visão e a experiência prática dos chefes imediatos dos colaboradores-idealizadores. E, ainda, com a percepção de tais gestores de como esse processo poderia ser melhorado. Caberia, portanto, discutir com o conjunto de atores envolvidos nos processos sociais que são instaurados a partir da adoção e utilização desta ferramenta. E, desta forma, triangular tais informações e percepções, por meio de entrevistas, sobre a dinâmica de busca e seleção dessas ideias; de sua implementação e incorporação à rotina da empresa; de avaliação dos resultados finais; bem como questões relacionadas à proteção e gestão desse conhecimento gerado pelos colaboradores-idealizadores. Tomar como parâmetro a visão de quem está envolvido diretamente neste processo, na outra ponta da hierarquia funcional, considerando de igual modo a realidade vivenciada e as pressões sofridas pelos chefes imediatos da organização, coloca-se como uma questão metodológica crucial para validar inferências e conclusões globais a serem trabalhadas numa pesquisa desta natureza. Esta validação teria sido concretizada se tivéssemos aberto a possibilidade (e dado a oportunidade) de discutir tais resultados com esses gestores (chefes imediatos) e, ainda, montado uma estratégia de pesquisa para captar até que ponto a institucionalização de uma área de gestão da inovação na organização, com práticas estruturadas para seleção, captação e gestão de ideias para projetos de inovação e melhoria contínua tem contribuído para: definir estratégias de investimentos; melhorar a efetividade e dar maior racionalidade aos esforços de inovação da empresa; selecionar potenciais parceiros para levar a cabo as ideias para inovação; definir

tipos de produtos e serviços a serem gerados e oferecidos aos clientes internos e externos; impactar o aprendizado e uso dessas melhorias.

Estreitamente vinculada a esta, a segunda limitação diz respeito à opção metodológica pelo tratamento prioritário dos aspectos procedimentais em detrimento dos aspectos ligados à governança e organização. No recorte analítico foram privilegiadas as rotinas e as ferramentas consideradas críticas para a gestão da inovação e, dentro deste universo, o sub-processo (rotina) de ideação ou gestão de ideias. Tal rotina, em última análise, poderá ter impactos na busca e seleção de idéias para projetos de inovação/melhoria contínua, e ainda na implementação, avaliação e comercialização de produtos finais esperados e gerados. Esses processos podem ser desestruturados ou formalizados. Dependendo da situação, se frutos de ações planejadas e conscientes, ou, se produtos de ações não-planejadas e desarticuladas, poderão provocar implicações nas estratégias de investimentos para projetos de inovação da empresa, no aprendizado de uso, na geração de tecnologia, processos, produtos e serviços. Portanto, para trabalhos futuros sugere-se abrir mais a estratégia de pesquisa com a finalidade de incorporar: tanto os atores desse processo (protagonistas e parceiros internos e externos) e, juntamente com esses atores, abrir a “caixa-preta” da dinâmica que está por trás dos processos sociais que são instaurados a partir da sistematização e utilização dessas rotinas e que pode contribuir (ou não) para melhorar o aprendizado de uso das inovações e melhorias propostas; quanto a dimensão governança e organização.

Por fim, uma importante contribuição da pesquisa - tanto para pesquisadores que atuam na temática, quanto para organizações que identifiquem a necessidade de implantar programas baseados na colaboração de seus empregados – refere-se à elucidação e exploração das dificuldades, conflitos e expectativas inerentes ao gerenciamento de um programa de ideias e sugestões. Neste sentido, o estudo pode lançar luzes e indicar potenciais caminhos para a construção de um ambiente favorável na organização, por meio de um gerenciamento dotado de ações conscientes, planejadas, articuladas, democráticas, eficientes e consensuais.

8. REFERÊNCIAS

- ÁLVARES, A. C. T.; BARBIERI, J. C. (2005). O retorno dos sistemas de sugestões: abordagens, objetivos e estudo de caso. FGV EBAPE: Cadernos EBAPE, Edição Especial 2005. Disponível em: <http://app.ebape.fgv.br/cadernosebape/asp/dsp_lst_artigos_edicao.asp?coded=29> . Acesso em: 25 out. 2011.
- BANDES (2011). O Contador de Histórias: Relatório de Gestão Bandes 2003-2010. Vitória.
- BARBIERI, J. C.; ÁLVARES, C. T.; CAJAZEIRA, J. E. R. (2009). Gestão de idéias para inovação contínua. Porto Alegre: Bookman.
- BARNEY, J.; HESTERLY, W.S. (2008). Administração Estratégica e Vantagem Competitiva. São Paulo: Pearson Prentice Hall Editora.
- CAMPOS, W. P. I. (2008). Comunicação e Cultura Organizacionais, o Impacto de uma Campanha de Sugestões. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo.
- CARVALHO, H. C. de; REIS, D. R. dos; CAVALCANTE, M. B. (2011). Gestão da Inovação. Curitiba: Aymar. Série UTFinova, p. 99-113.
- CARVALHO, R.Q.; SANTOS, G.V. DOS; BARROS NETO, M.C. (2013). Strategic Management of R&D+i in Public Companies of Brazilian Electricity Sector: the experience of BRASILIA ENERGY COMPANY S/A. In: Journal of Technology Management & Innovation. Volume 8, Issue 2.
- CARVALHO, R. Q. ; SANTOS, G. V. dos ; BARROS NETO, M. C. (2011). Funil de Inovação Aplicado à Gestão Estratégica de Projetos de P&D Focados no Desenvolvimento de Tecnologias: Uma Experiência no Setor Elétrico Brasileiro. In:

- XXXV Encontro da ANPAD (EnANPAD), Rio de Janeiro (RJ). CDROOM XXXV EnANPAD. 17p.
- DAVID, D. E. H.; CARVALHO, H. G. de; PENTEADO, R. S. (2011). *Gestão de Idéias*. Curitiba: Ayamará.
- DIJK, C. van; ENDE, J. van den (2002). *Sugestion systems: transferring employee creativity into practicable ideas*. Massachusetts (USA): *R&D Management*, 32, 5, 2002.
- ISSONURA, C. M. (2005). *Fatores motivacionais que incentivam os funcionários a participarem do programa de sugestão de melhoria contínua auxiliando no aumento da qualidade e competitividade*. Itajubá: Universidade Federal de Itajubá.
- QUADROS, R. (2008). *Aprendendo a Inovar: Padrões de Gestão da Inovação Tecnológica em Empresas Industriais Brasileiras*. Campinas: UNICAMP.
- QUADROS, R.; VILHA, A. M. (2006). *Tecnologias de Informação no Gerenciamento do Processo de Inovação*. Minas Gerais: *Revista Fonte – PRODEMGE – Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais*, Ano 3 – Número 6, jul/dez.
- TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. (2008). *Gestão da Inovação*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman. Cap. 1 e 2.
- VILHA, A. M.; QUADROS, R. (2012). *Gestão da Inovação sob a Perspectiva do Desenvolvimento Sustentável: Lições das Estratégias e Práticas na Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos*. In: *RAI: Revista de Administração e Inovação*, v. 9, 28p.